

OPTIMIZATSIYA MASALASINI GENETIK ALGORITM YORDAMIDA YECHISH

katta o'qit. Nomozov N., Ulashev G'

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

doi.org/10.5281/zenodo.11300014

Soddaroq bo'lishi uchun dastlab genetik algoritm yordamida bir o'zgaruvchili funksiya optimizatsiyasini ko'rib chiqaylik. Masalan, $F(x) = x^2$ funksiyaning $x \in [0, 31]$ dagi maksimizatsiyani 1-rasmda ko'rishimiz mumkin.

Genetik algoritmdan foydalanishdan oldin, birinchi navbatda o'zgaruvchini bitli satr ko'rinishida kodlab olishimiz zarur. 0 va 31 orasidagi ixtiyoriy butun sonni 5 xonali ikkilik son bilan ifodalash mumkin ((00000)=0 va (11111)=31). Bunda xromosoma uzunligi 5ga teng bo'ladi.

Boshlang'ich populyasiya sifatida 5 ta genli ixtiyoriy 4 ta xromosoma yordamida olamiz. Masalan, 01101; 11000; 01000; 10011.

1-rasm. $F(x)$ ni maksimizatsiyalash uchun

Navbatdagi qadamda olingan xromosomalarning yaroqliligi funksiyaga o'zgaruvchining haqiqiy qiymatini qo'yish orqali tekshiriladi. Masalan, $x = 01000_2$ da $F(01000)_2 = F(8) = 64$. Shu tariqa barcha individlarni yaroqliligi tekshiriladi va quyidagi formula yordamida har bir individning yashab ketish ehtimolliklari hisoblanadi. $P_s^i = F_i / \sum_{j=1}^4 F_j$, $i = \overline{1,4}$,

Quyidagi formula yordamida esa kumulyativ ehtimolliklari hisoblanadi.

$$P_{sum}^i = \sum_{j=1}^i F_s^j, \quad i = \overline{1,4}.$$

Olingan barcha ma'lumotlarni jadval ko'rinishida yozib olamiz.

1-jadval

Boshlang'ich populyasiya	Butun qiymat	$F(x) = x^2$	P_s	P_{cum}	Seleksiyadan keyingi son
01101	13	169	0.14	0.14	1
11000	24	576	0.49	0.63	2
01000	8	64	0.06	0.69	0
10011	19	361	0.31	1	4
O'rtasa		293	0.25		1
Maksimal		576	0.49		2
Jami		1170	1		4

Seleksiyani amalga oshirish uchun $[0, 1]$ oraliqdagi ixtiyoriy 4 ta son olamiz. Faraz qilaylik biz 0.1; 0.25; 0.5 va 0.8 sonlarini tanlagan bo'laylik. U holda bu sonlarni kumulyativ ehtimolliklar bilan solishtirib quyidagiga ega bo'lamiz:

$$0.1 < P_{cum}^1,$$

$$P_{cum}^1 < 0.25 < P_{cum}^2,$$

$$P_{cum}^1 < 0.5 < P_{cum}^2,$$

$$P_{cum}^3 < 0.8 < P_{cum}^4.$$

Tengsizliklarning o'ng tomoniga qarab, 1-chi va 4-chi xromosomalar yangi generatsiyada birinchi o'rinni olib seleksiyadan o'tganligini ko'rish mumkin.

Navbatdagi qadamda chatishtirish amali bajariladi. Agar chatishtirish ehtimolligi ($p_c = 1$) 1 ga teng bo'lsa, chatishtirish jarayonida 4 ($4 \cdot 1 = 4$) ta xromosomaning ishtirok etishini bildiradi. Bu xromosomalarni ixtiyoriy tanlab olamiz. 1-chi va 2-chi satrlarda chatishtirish nuqtasi 4, 3-chi va 4-chi satrlarda esa chatishtirish nuqtasini 2 deb olaylik. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Chatishtirishdan keyingi populyasiya	Chatishtirish nuqtasi	Yangi populyasiya	X ning qiymati	$F(x) = x^2$
01101	4	01100	12	144
11000	4	11001	25	625
11000	2	11011	27	729
10011	2	10000	16	256
O'rtacha				439
Maksimal				729
Jami				1754

1 va 2-jadvallarni solishtirish orqali populyasiyaning yaroqliligi oshganligini ko'rishimiz mumkin, ya'ni biz yechimga yaqinlashdik.

Oxirgi amal mutatsiya deb ataladi va bu bitlarda amalga oshiriladi. Agar $p_m = 0.05$ bo'lsa, bu 20 bitli populyasidan faqat 1 ($20 \cdot 0.05 = 1$) tasi o'zgarishini bildiradi. Faraz qilaylik 4-satrning 3-biti mutatsiyani talab etsin, ya'ni $x'_4 = 10100$. Yuqoridagi amallarni bir necha marta takrorlash orqali masalani optimal yechimni beruvchi xromosomaga (11111) ega bo'lamiz.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, genetik algoritmdan ko'p ekstremal masalalarni global yechimni topishda foydalanish yaxshi samara beradi. Masalan, agar funksiya 1-rasmda keltirilgan ko'rinishga ega bo'lsa uni global maksimumkuni odatiy usullar yordamida topish yetarli darajada murakkab bo'ladi.

Foydalanilgan Adabiyodlar:

1. Goldberg, D. E. (1989). Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning. Addison-Wesley Professional.
2. Mitchell, M. (1998). An Introduction to Genetic Algorithms. MIT Press.
3. Davis, L. (1991). Handbook of Genetic Algorithms. Van Nostrand Reinhold.
4. Haupt, R. L., & Haupt, S. E. (2004). Practical genetic algorithms. John Wiley & Sons.